

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 3

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 3

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурбекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии детского возраста Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Иноятова Ситора Ойбековна - DSc, доцент кафедры Неврологии и народной медицины, Ташкентского государственного медицинского университета.

Абдукодиров Элдор Исроилович - DSc, доцент кафедры Неврологии и народной медицины, Ташкентского государственного медицинского университета.

Ахророва Шахло Ботировна - доцент кафедры неврологии Бухарского государственного медицинского института (DSc)

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Inoyatova Sitora Oybekovna – DSc Associate Professor, Department of Neurology and Traditional Medicine, Tashkent State Medical University

Abdukodirov Eldor Isroilovich – DSc Associate Professor, Department of Neurology and Traditional Medicine, Tashkent State Medical University

Akhrorova Shakhlo Botirovna - Associate Professor of the Department of Neurology, Bukhara State Medical Institute, Doctor of Science (DSc).

1. Халимов Равшан Джурабайевич, Джураев Ахрарбек Махматович, Ахророва Шахло Ботировна КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЙРОГЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ.....	7
2. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиёржон Мухаммадхонович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмидинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ В ХИРУРГИИ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	11
3. Истамова Ситора Ньматовна, Шомуродова Дилноза Салимовна АУТИСТИК СПЕКТР БУЗИЛИШИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА НУТҚ БУЗИЛИШИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	17
4. Sirojiddinova Nilufar Sharofiddinova, Xaydarov Nodirjon Kadirovich LAKTATSIYA DAVRIDA AYOLLARDA KUZATILADIGAN KLINIK-NEVROLOGIK O'ZGARISHLARNING O'ZIGA XOSLIGI VA ULARGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAVSIFI.....	21
5. Faxmitdin Xayritdinovich Mutarov, Shahnoza Shohimardonovna Kuziyeva TIZIMLI QIZIL BO'RICHADA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR: ZARARLANISH SPEKTRI, PATOGENEZI, DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH YONDASHUVI. (Adabiyotlar sharxi).....	25
6. Ниязов Шухрат Тоштимирович, Рашидова Севарахон Истамовна СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	28
7. Джурабекова Азиза Тохировна, Мурадова Мамлакат Мирзаевна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ: СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ ТЯЖЕСТИ.....	32
8. Байшарипова Мухайё Увайдиллаевна, Омонова Умида Тулкиновна, Мирзаева Муниса Шухрат кизи ДИСКИНЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ.....	36
9. Игамова Саодат Суръатовна, Джурабекова Азиза Тохировна ЧАСТОТА РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ ЗАДЕРЖКИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	41
10. Камалова Нигора Лазиз кизи ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ.....	44
11. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дилноза Салимовна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Рашидов Мухсин Нарзи угли НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМАРКЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АФАЗИЕЙ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА.....	54
13. Орипов Шохрухбек Кахрамон угли, Маджидова Ёкутхон Набиевна ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ.....	58
14. Амиржанова Дилдора Зарифбаевна РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПСИХОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ХРОНИЧЕСКОЙ БЕССОННИЦЫ.....	61
15. Киличев Фаррух Ахмадович, Ярмухамедова Наргиза Анваровна, Алиев Мансур Абдухаликович ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРОМБЭКТОМИИ: ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ.....	67
16. Кузиев Ортикшер Илмидинович, Разоков Вохиджон Вахобович, Хакимжонов Шохжахон Шухратжон угли, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Рахмонов Кодиржон Комилжонович РОЛЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 3D-ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ВИНТОВ ПРИ ФИКСАЦИИ АТЛАНТОАКСИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА.....	72
17. Усманова Гулчехра Эркиновна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ГЛИАЛЬНОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	78

18. Шамансурова Шаанвар Шамурадович, Охунбаев Жахонгир Музаффарович, Зиямухамедова Нилуфар Мархаматовна СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: СИНДРОМ АЙКАРДИ У РЕБЕНКА МУЖСКОГО ПОЛА.....	82
19. Ибодуллаева Мумтозахон Дилмурод кизи, Даминова Хилола Маратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ.....	86
20. Маджидова Ёкутхон Набиевна, Каримова Гулхумор Латифжон кизи ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДОНОШЕННЫХ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА.....	91
21. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Кораева Лобар Кувондиковна АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТОСТИМУЛЯТОРА BDNF В ТЕРАПИИ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	95
22. Омонова Умида Тулкиновна, Зияходжаева Зилолахон Бахрамовна, Тилалова Улгузией Йулдашевна НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	99
23. Уринова Гулноза Гуломиддиновна СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	103
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Пазылова Аида Султановна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ И МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ.....	106
25. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Каримов Бахромжон Бахтиер углы ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ.....	111
26. Маматханова Чарос Баходировна СТРАТИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО И РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ МИЕЛОПАТИЙ НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА.....	118
27. Маматханова Чарос Баходировна АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ.....	122
28. Саттаров Алишер Рахимович, Шадманов Бахтиер Рустамович, Рустамова Фотима Бахтиеровна НОВЫЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ.....	126
29. Эргашева Наргиза Обиджоновна, Тиллаева Фотима Нуриддиновна КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: ШКАЛЫ ВЕЙНА, ИНДЕКС КЕРДО, ДЕРМОГРАФИЗМ И ПРОБА АШНЕРА–ДАНИНИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	130
30. Эргашева Наргиза Обиджоновна, Магзумова Раънохон Арсланбековна СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ СОСУДИСТЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	136
31. Саидова Саида Садуллоевна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Абдуллаева Васида Каримбековна, Шадманова Лола Абдужалиловна ВЕГЕТАТИВ БУЗИЛИШЛАРНИ ИЖТИМОЙ ИЗОЛЯЦИЯ ШАРОИТИДАГИ ПЕНИТЕНЦИАР СТРЕСС БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ.....	144
32. Yusupxodjayeva Surayyo To'liqinovna "REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA STRESS VA XAVOTIR DARAJASINING KASALLIK FAOLLIGIGA TA'SIRI HAMDA KOMPLEKS PSIXOTERAPEVTIK YONDASHUV NATIJALARI".....	151
33. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Давронова Хилола Завкиддин кизи ПАРКИНСОН СИНДРОМИДА БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНING СУРУНКАЛИ БУЗИЛИШИНING ПАТОГЕНЕТИК ОМИЛЛАРИ.....	158
34. Усманов Саидолим Ахралович КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ В ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ.....	162

Игамова Саодат Суръатовна

Джурабекова Азиза Тохировна

Самаркандский государственный медицинский университет

**ЧАСТОТА РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ ЗАДЕРЖКИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20069036>**АННОТАЦИЯ**

Задержка психоречевого развития (ЗПРР) характеризуется клинической гетерогенностью и различной структурой нарушений, что требует фенотип-ориентированного подхода к диагностике. Обследовано 255 детей в возрасте 3–6 лет с клинически подтверждённой ЗПРР. Проводилась комплексная клинико-психологическая оценка с последующей фенотипической стратификацией. Выделены изолированная экспрессивная форма, смешанный рецептивно-экспрессивный тип, нейродинамический вариант, ЗПРР в сочетании с расстройствами аутистического спектра и комбинированный когнитивно-речевой дефицит. Наиболее распространённым вариантом оказался смешанный тип. Выводы - ЗПРР отличается выраженной фенотипической вариабельностью, что обосновывает необходимость дифференцированного диагностического и коррекционного подхода.

Ключевые слова: задержка психоречевого развития, ЗПРР, клинические фенотипы, структура ЗПРР.

Игамова Саодат Суръатовна

Джурабекова Азиза Тохировна

Самарканд давлат тиббиёт университети

**ИЛК ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ПСИХОНУТҚИЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ ОРТДА ҚОЛИШИ (PRRO) ТУРЛИ КЛИНИК
ФЕНОТИПЛАРИНИНГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ****АННОТАЦИЯ**

Психонутқий ривожланишнинг ортда қолиши (PRRO) клиник гетерогенлиги ва бузилишлар тузилмасининг хилма-хиллиги билан тавсифланади, бу эса диагностикада фенотипга йўналтирилган ёндашувни талаб этади. PRRO клиник жиҳатдан тасдиқланган 3–6 ёшдаги 255 нафар бола текширувдан ўтказилди. Уларда кейинчалик фенотипик стратификацияни ўз ичига олган комплекс клиник-психологик баҳолаш амалга оширилди. Ажратилган экспрессив шакл, аралаш ретсептив-экспрессив тур, нейродинамик вариант, аутистик спектр бузилишлари билан бирга кечувчи PRRO ҳамда комбинациялашган когнитив-нутқий етишмовчилик каби турлари аниқланди. Аралаш тур энг кенг тарқалган вариант эканлиги маълум бўлди. Хулосалар – PRRO яққол ифодаланган фенотипик ўзгарувчанлик билан ажралиб туради, бу эса табақалаштирилган диагностик ва коррекцион ёндашув заруратини асослайди.

Калит сўзлар: психонутқий ривожланишнинг ортда қолиши, PRRO, клиник фенотиплар, PRRO тузилмаси

Igamova Saodat Suryatovna

Djurabekova Aziza Tokhirovna

Samarkand State Medical University

RATE OF DIFFERENT CLINICAL PHENOTYPES OF PSYCHOTIC DEVELOPMENT RETENTION IN EARLY CHILDREN**ANNOTATION**

Retardation of psychological and speech development (RDPD) is characterized by clinical heterogeneity and a diverse structure of disorders, requiring a phenotype-oriented approach to diagnosis. 255 children aged 3–6 with clinically confirmed PRR were examined. A comprehensive clinical and psychological assessment was conducted, followed by phenotypic stratification. Isolated expressive form, mixed receptive-expressive type, neurodynamic variant, PRRD combined with autism spectrum disorders, and combined cognitive-speech deficit were identified. The most common variant was the mixed type. Conclusions - PRR is characterized by pronounced phenotypic variability, which justifies the need for a differentiated diagnostic and corrective approach.

Keywords: delayed psychological and speech development, PRRD, clinical phenotypes, structure of PRRD.

Введение. Задержка психоречевого развития (ЗПРР) у детей раннего и дошкольного возраста остаётся одной из наиболее актуальных проблем детской неврологии и психиатрии [1]. По данным эпидемиологических исследований, распространённость речевых и языковых нарушений в популяции детей раннего возраста достигает 5–12 %, что определяет высокую социальную значимость данной патологии [2].

Современные концепции рассматривают ЗПРР как гетерогенную группу нейроразвитивных нарушений, отличающихся по клинической структуре и патогенетическим механизмам [3]. Речевая задержка может быть изолированной либо входить в структуру более широких расстройств развития, включая синдром дефицита внимания с гиперактивностью, расстройства аутистического спектра и общее психическое

недоразвитие [3, 4]. Фенотипическая вариабельность обусловлена сочетанным влиянием перинатальных, генетических и социально-средовых факторов [1, 5].

Несмотря на значительное количество публикаций, посвящённых проблеме речевой патологии, структура клинических фенотипов ЗППР и их распространённость в реальной клинической практике остаются недостаточно систематизированными [2, 3]. В большинстве исследований акцент делается на отдельных формах речевых нарушений, тогда как комплексный анализ распределения фенотипов и их частоты представлен ограниченно.

Определение структуры и частоты различных клинических вариантов ЗППР имеет важное практическое значение, поскольку позволяет уточнить профиль патологии, выявить преобладающие формы и обосновать необходимость дифференцированного мультидисциплинарного подхода к диагностике и раннему вмешательству [4, 6].

Цель исследования - определить структуру и частоту клинических фенотипов задержки психоречевого развития у детей раннего и дошкольного возраста на основе комплексной клинико-психологической оценки.

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на кафедре неврологии Самаркандского государственного университета (Министерство здравоохранения Республики Узбекистан). Клинической базой являлось детское неврологическое отделение. Период проведения исследования — 2022–2025 гг. Все дети проходили комплексное обследование с участием педиатра, невролога и логопеда. На первом этапе без предварительного отбора были обследованы 305 детей в возрасте от 3 до 6 лет, проходивших плановый профилактический осмотр.

По результатам комплексной оценки сформированы две группы: Основная группа (ОГ) — 255 детей с клинически подтверждённой задержкой психоречевого развития (ЗППР), 171 мальчик (67,1%), 84 девочки (32,9%), Средний возраст: $4,5 \pm 1,3$ года. В основной группе отмечено статистически значимое преобладание мальчиков ($p = 0,008$), что соответствует современным эпидемиологическим данным о большей распространённости речевых нарушений у лиц мужского пола. Группу сравнения (ГС) составили: 50 детей, 27 мальчиков (54,0%), 23 девочки (46,0%), Средний возраст: $4,7 \pm 1,2$ года. Статистически значимых различий по полу между группами не выявлено ($\chi^2 = 3,18$; $p = 0,074$).

Клиническая оценка проводилась в рамках мультидисциплинарного подхода с участием невролога, психиатра, логопеда и нейропсихолога. Комплексное обследование включало анализ анамнестических данных,

неврологический осмотр, психиатрическую оценку, логопедическое исследование состояния импрессивной и экспрессивной речи, а также нейропсихологическое тестирование с целью выявления особенностей когнитивного профиля и регуляторных функций.

На основании совокупности клинических и психолого-педагогических данных проводилась фенотипическая стратификация детей с ЗППР. Выделялись следующие клинические варианты: изолированная экспрессивная речевая задержка, смешанный рецептивно-экспрессивный тип, нейродинамический вариант (ЗППР на фоне минимальной мозговой дисфункции и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью), ЗППР, ассоциированная с расстройствами аутистического спектра, а также комбинированный когнитивно-речевой дефицит в структуре общего психического недоразвития.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики. Частота фенотипов рассчитывалась в процентах от общей численности выборки. Для оценки точности распределения вычислялись 95% доверительные интервалы (95% ДИ). Полученные данные анализировались с учётом гендерных различий и клинической структуры нарушений.

Результаты исследования. В соответствии с целью исследования проведён анализ клинической структуры задержки психоречевого развития (ЗППР) у 255 детей основной группы (ОГ) в возрасте от 3 до 6 лет (средний возраст $4,5 \pm 1,3$ года). Группу сравнения (ГС) составили 50 детей с типичным речевым развитием (средний возраст $4,7 \pm 1,2$ года).

Анализ клинических проявлений ЗППР проводился с учётом мультидисциплинарного подхода (неврологическое, психиатрическое, логопедическое и нейропсихологическое обследование), что позволило выделить основные клинические фенотипы нарушений.

В ходе клинического обследования были выделены следующие фенотипические варианты ЗППР:

1. Изолированная экспрессивная речевая задержка (преимущественное нарушение активной речи при относительной сохранности понимания);
2. Смешанный рецептивно-экспрессивный тип (нарушение понимания и продукции речи);
3. ЗППР на фоне минимальной мозговой дисфункции (ММД) и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ);
4. ЗППР с расстройствами аутистического спектра (РАС);
5. ЗППР в структуре общего психического недоразвития (комбинированный когнитивно-речевой дефицит).

Рисунок 1. Частота различных клинических фенотипов ЗППР у детей основной группы (n=255).

Для оценки точности частот рассчитаны 95% доверительные интервалы (95% ДИ). Распределение детей по клиническим фенотипам представлено на рисунке 1. Наиболее распространённым фенотипом явился смешанный рецептивно-экспрессивный тип-29,0% (95% ДИ 23,4–34,6%). Изолированная экспрессивная задержка составила 24,3% (95% ДИ 19,0–29,6%). Нейродинамический вариант (ММД/СДВГ) выявлен у 18,8% детей (95% ДИ 14,0–23,6%). Фенотип, ассоциированный с РАС, диагностирован у 16,1% обследованных (95% ДИ 11,6–20,6%). Комбинированный когнитивно-речевой дефицит встречался реже всего-11,8% (95% ДИ 7,8–15,8%).

Перекрытие доверительных интервалов указывает на относительную сопоставимость частот ряда фенотипов, однако системные формы (смешанный тип) имеют наибольшую распространённость. В структуре всех фенотипов отмечено преобладание мальчиков (67,1% в общей выборке ОГ). Наиболее выраженное гендерное различие наблюдалось в группе детей с признаками РАС и СДВГ, что соответствует современным эпидемиологическим данным о большей распространённости данных состояний у мальчиков. Таким образом, структура клинических фенотипов ЗППР у детей раннего возраста характеризуется преобладанием смешанных рецептивно-экспрессивных форм и значительной долей нейродинамических и аутистических вариантов. Полученные данные подтверждают гетерогенность ЗППР и обосновывают необходимость мультидисциплинарной диагностики с дифференцированным подходом к интервенционным стратегиям.

Выводы

Список литературы

1. Немкова С. А., Болдырев В. Г. Задержки психоречевого развития у детей: современные подходы к диагностике и коррекции // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020. Т. 65, № 4. С. 5–12.
2. Norbury C. F., Gooch D., Wray C. et al. The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder: evidence from a population study // *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 2016. Vol. 57, № 11. P. 1247–1257.
3. Bishop D. V. M., Snowling M. J., Thompson P. A., Greenhalgh T. CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development // *PeerJ*. 2017. Vol. 5. e3389.
4. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. 5th ed. Washington, DC: APA, 2022. 1120 p.
5. Fisher S. E., Scharff C. FOXP2 as a molecular window into speech and language // *Trends in Genetics*. 2009. Vol. 25, № 4. P. 166–177.
6. Hoff E. Interpreting the early language trajectories of children from low-SES and language minority homes: implications for closing achievement gaps // *Developmental Psychology*. 2013. Vol. 49, № 1. P. 4–14.

1. Структура задержки психоречевого развития у детей 3–6 лет характеризуется выраженной клинической гетерогенностью с выделением пяти основных фенотипических вариантов, различающихся по ведущему механизму нарушения.
2. Наиболее распространённым фенотипом является смешанный рецептивно-экспрессивный тип (29,0%; 95% ДИ 23,4–34,6%), что свидетельствует о системном характере речевого дефицита у значительной части детей с ЗППР.
3. Изолированная экспрессивная форма составляет 24,3% (95% ДИ 19,0–29,6%) и характеризуется преимущественным нарушением активной речи при относительной сохранности понимания.
4. Нейродинамический вариант (ЗППР на фоне ММД/СДВГ) и фенотип, ассоциированный с расстройствами аутистического спектра, выявлены соответственно у 18,8% и 16,1% детей, что отражает значительную долю регуляторных и социально-коммуникативных нарушений в структуре ЗППР.
5. Комбинированный когнитивно-речевой дефицит встречается реже (11,8%), однако характеризуется наиболее выраженной системностью нарушений.
6. Во всех фенотипических группах отмечено преобладание мальчиков, наиболее выраженное при аутистическом и нейродинамическом вариантах, что соответствует современным эпидемиологическим данным.

Полученные результаты подтверждают гетерогенность ЗППР и обосновывают необходимость мультидисциплинарной диагностики с учётом фенотипической стратификации для выбора дифференцированных интервенционных стратегий.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000